

Nace La Revista ICTUS

Editorial Consejo Editorial

Fernando Barinagarrementeria-Aldatz¹, Juan Manuel Calleja-Castillo², Erwin Chiquete-Anaya³ y Luis Manuel Murillo-Bonilla⁴

¹ *Coordinador del Proyecto PILAR, Hospital H+, Querétaro, Qro.*

² *Jefe del servicio de Urgencias, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez", Ciudad de México.*

³ *Adscrito al servicio de Neurología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", Ciudad de México.*

⁴ *Presidente de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral y Director de Instituto Panvascular de Occidente, Guadalajara, Jal.*

Fecha de recepción del manuscrito: 26/Junio/2020

Fecha de aceptación del manuscrito: 27/Junio/2020

Fecha de publicación: 01/Septiembre/2020

DOI: 10.5281/zenodo.4068732

Con este número que el lector tiene en su pantalla, nace ICTUS que será a partir de hoy el órgano oficial de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral (AMEVASC). No podemos describir los objetivos de Ictus sin describir brevemente la historia de la enfermedad vascular cerebral en México y el papel que deseamos que Ictus tenga en el futuro de la EVC en nuestro país. Fueron algunos de los neurólogos pioneros del país los primeros en publicar datos sobre aspectos relacionados a la EVC en México. Así en 1973, Ladislao Olivares y cols. publican en Stroke una descripción de factores de riesgo en una serie patológica de 20 pacientes con EVC¹. En el año de 1975 aparece también en Stroke, el trabajo sobre arritmias cardíacas y muerte súbita en hemorragia subaracnoidea publicado por Estañol y Marin². En 1979 Estañol y cols. reportan en Stroke una de las primeras series del mundo sobre trombosis venosa cerebral en mujeres jóvenes³. El interés sobre la enfermedad vascular cerebral en México se centraba en aquellos años en algunos neurólogos como los mencionados. En 1985 se funda en el Instituto nacional de neurología y neurocirugía la primera clínica de enfermedad vascular cerebral del país y con ella el primer centro con una organización modesta pero organización al fin y al cabo, en la atención de pacientes con enfermedad vascular cerebral. Las descripciones de casos y series clínicas se hicieron más regulares, la creación de un primer banco de datos de EVC, así como la integración de

nuevos conceptos de diagnóstico y tratamiento de EVC en la formación académica de los jóvenes neurólogos de aquellos años de finales de los 80s. El interés de la enfermedad vascular cerebral en México ya no era exclusivo de algunos individuos, era de algunas instituciones ahora. Con la mejor formación de neurólogos generales en la atención de la EVC y la formación de los primeros subespecialistas en enfermedad vascular cerebral en el país, el interés y desarrollo de la EVC se "exportó" a otras ciudades del país como Guadalajara con la activa participación del viejo Hospital civil de Guadalajara, Monterrey con el grupo del Hospital Universitario y años después en el Instituto nacional de ciencias medicas y nutrición Salvador Zubirán y así muchos otros lugares. En esos finales de los años 80s, principios de los 90s y a inicios del nuevo milenio regresan al país neurólogos entrenados en el área vascular en el extranjero, particularmente en Francia, Suiza, Canadá y Japón y esto enriquece a la naciente escuela de enfermedad vascular cerebral del país.

Para el año 2000 había un grupo de neurólogos y neurólogos vasculares activos en la detección y atención de la EVC en México que llevó finalmente a la creación de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral A.C que realiza su "presentación en sociedad" con su primer congreso en la ciudad de Querétaro en agosto del año 2001. A partir de entonces los objetivos propuestos por todos los neurólogos involucrados en la Asociación en sus diferentes roles, se han ido alcanzando; congresos anuales de alto rigor científico con profesores extranjeros de primer nivel, trabajos epidemiológicos en forma de registros y sus análisis correspon-

dientes (PREMIER, RENAMEVASC), desarrollo y publicación de guías clínicas de distintos aspectos de la enfermedad vascular cerebral, publicación de libros y monografías entre otros objetivos. AMEVASC ha dado un lugar preponderante a los residentes, muchos de ellos hoy neurólogos prominentes miembros de la comunidad AMEVASC.

La calidad intelectual y en investigación de los miembros de AMEVASC es reconocida en el país y fuera de él y es una de las sociedades medicas del país con una mayor proporción de investigadores SNI entre sus miembros.

Hoy a casi veinte años de la creación de AMEVASC, nace **ICTUS**. Los objetivos son modestos. En esencia buscamos ser una revista en línea que sea leída por la comunidad “cerebrovascular” de nuestro país y de la región latinoamericana. Aspiramos que las nuevas generaciones de neurólogos y neurólogos vasculares así como otros especialistas interesados en EVC vean en **Ictus**, una revista en la cual publicar sus experiencias y encontrar en sus paginas información de interés desde el punto de vista científico. Buscamos que los residentes y neurólogos jóvenes del país publiquen sus primeras aportaciones científicas en **Ictus**.

Ictus ofrece al lector las siguientes secciones; editorial, artículos originales, caso clínico, revisiones, historia de la neurología vascular, imagen clínica y cartas al editor. Ocasionalmente se publicarán secciones especiales como controversias en EVC.

En este primer numero de **ICTUS** el **Dr. Lou Caplan profesor de neurología en Harvard** y uno de los más prominentes neurólogos vasculares del mundo “apadrina” nuestra revista con un editorial invitado y con la presentación de un interesante caso clínico desde el punto de vista de topografía neurovascular. La parte más tradicional de la neurología vascular ha sido precisamente la que hoy nos regala el **Dr. Caplan** la de los síndromes vasculares asociado a una reflexión sobre como en un único paciente puede aparecer un conocimiento hasta entonces no reconocido. Nuestro agradecimiento al **textitDr. Caplan** por su generosidad, estamos seguros de que los miembros de la comunidad AMEVASC e **Ictus**, no lo defraudaremos con el crecimiento en los años venideros de **ICTUS**. Como él titula su primer comentario editorial “*Buen Viaje, ICTUS*”, El consejo editorial les dice a todos sus lectores “Bienvenidos a bordo”.

REFERENCIAS

- [1] Olivarez L, Castañeda E, Grife A, Alter M. Risk Factors in Stroke: A clinical study in Mexican patients. *Stroke* 1973; 4:773-781
- [2] Estañol B, Martin OS. Cardiac arrhythmias and sudden death in subarachnoid hemorrhage. *Stroke* 1975;6:382-386
- [3] Estañol B, Rodriguez A, Conte G, Aleman JM, Loyo M, Piz-zuto J. Intracranial venous thrombosis in young women. *Stroke* 1979;10:680-684